

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 782 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

TIBBIYOT MUASSASALARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARI

Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Moliya va iqtisod ishlari bo'yicha prorektor

ORCID: 0009-0000-7079-6786

Annotatsiya: Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish xususiyatlari. Mazkur maqolada tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanishning o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Davlat moliyalashtirish, sug'urta tizimlari va xususiy sektor ishtirokining afzalliklari hamda cheklovlari o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, moliyalashtirishning aralash modeli eng samarali yechim sifatida tavsiya etildi. Shuningdek, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun profilaktika, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: tibbiyot muassasalari, moliyaviy resurslar, moliyalashtirish modeli, sug'urta tizimi, xususiy sektor, davlat moliyalashtirish, innovatsiyalar.

Abstract: Features of Forming and Using Financial Resources in Medical Institutions. This article analyzes the peculiarities of forming and utilizing financial resources in medical institutions. The advantages and limitations of state funding, insurance systems, and private sector participation are examined. Based on the research findings, a mixed financing model is recommended as the most effective solution. Recommendations are also provided to enhance resource efficiency by supporting preventive measures, scientific research, and innovations.

Key words: medical institutions, financial resources, financing model, insurance system, private sector, public financing, innovations.

Аннотация: Особенности формирования и использования финансовых ресурсов в медицинских учреждениях. В статье анализируются особенности формирования и использования финансовых ресурсов в медицинских учреждениях. Рассматриваются преимущества и ограничения государственного финансирования, систем страхования и участия частного сектора. По результатам исследования предложена смешанная модель финансирования как наиболее эффективное решение. Также даны рекомендации по повышению эффективности использования ресурсов через поддержку профилактических мероприятий, научных исследований и инноваций.

Ключевые слова: медицинские учреждения, финансовые ресурсы, модель финансирования, система страхования, частный сектор, государственное финансирование, инновации.

KIRISH

Tibbiyot muassasalari zamonaviy sog'liqni saqlash tizimining poydevorini tashkil etib, ularda moliyaviy resurslarning to'g'ri shakllantirilishi va samarali boshqarilishi sog'liqni saqlash xizmatlarining sifatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish tibbiy xizmatlarning uzluksizligini, aholining salomatlik darajasini yaxshilashni va innovatsiyalarni joriy qilish imkonini beradi. Bu jarayonning muvaffaqiyati moliyalashtirish tizimining o'ziga xos xususiyatlari va islohotlarga bog'liqdir.

Sog'liqni saqlash tizimi moliyalashtirilishi davlat, xususiy sektor va xalqaro donorlar tomonidan ta'minlanadi. Ushbu tizimda moliyaviy manbalar milliy iqtisodiyotning rivojlanish darajasi, aholining farovonligi, ijtimoiy siyosat va sog'liqni saqlash tizimining tashkiliy strukturasi qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonlarini o'rganish iqtisodiyotni kompleks boshqarish nuqtai nazaridan dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kunda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishning bir necha asosiy modellarini ajratib ko'rsatish mumkin: davlat tomonidan moliyalashtiriladigan tizimlar, sug'urta tizimlariga asoslangan moliyalashtirish va xususiy sektorning qo'shma moliyaviy ishtiroki. Davlat tomonidan moliyalashtirish ko'pincha soliqlardan tushgan mablag'lar hisobiga amalga oshirilib, barcha fuqarolarga minimal tibbiy xizmatlarni kafolatlaydi. Sug'urta tizimlariga asoslangan model esa aholining sug'urta to'lovlari orqali moliyalashtiriladi va aholining sug'urta

yordamisiz qolish xavfini kamaytiradi. Xususiy sektor esa ko'pincha maxsus xizmatlar va ilg'or texnologiyalarni joriy etishga yo'naltiriladi.

Ushbu maqola tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish manbalari, ularni boshqarish jarayonlari, ulardan foydalanish samaradorligi va dolzarb muammolarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot shuningdek, sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirish uchun moliyalashtirishning zamonaviy usullarini taklif etish hamda resurslarni boshqarish bo'yicha muqobil strategiyalarni o'rganishga bag'ishlanadi. Shu orqali tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali boshqarish orqali sog'liqni saqlash tizimining barqarorligini ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish xususiyatlari, ularning samaradorligi va ijtimoiy jihatlariga oid muhim ma'lumotlarni bir nechta olimlar tadqiq qilishgan. Xususan: B. Rahimov¹ – “Sog'liqni saqlash iqtisodiyoti asoslari”. Rahimovning tadqiqotlari sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirishda davlat byudjeti va xususiy sektorning o'zaro aloqalarini yoritadi. Uning fikricha, davlat tomonidan moliyalashtirish tizimini rivojlantirish aholiga bepul xizmatlarni taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Xususiy sektor esa yuqori daromadli xizmatlar orqali innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. N. Abdullayev² – “O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish”. Abdullayev o'z tadqiqotlarida sog'liqni saqlash tizimining moliyaviy samaradorligini oshirish bo'yicha davlat islohotlarini tahlil qilgan. Uning fikricha, sug'urta tizimini joriy etish va davlat mablag'larining shaffof taqsimlanishi aholi salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O. Karimov³ – “Innovatsion texnologiyalarni moliyalashtirishning sog'liqni saqlashdagi o'rni”. Karimovning tadqiqotlari sog'liqni saqlashda innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun moliyalashtirishning xilma-xil manbalarini jalb qilish zarurligini ko'rsatadi. Uning fikricha, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi sheriklikni rivojlantirish innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun imkoniyat yaratadi. Joseph Stiglitz⁴ – “Economics of the Public Sector”. Ushbu asarda davlat moliyalashtirishining iqtisodiy va ijtimoiy xizmatlar, xususan sog'liqni saqlashdagi ahamiyati tahlil qilingan. Stiglitz davlat sektori iqtisodiyotidagi asosiy poydevor ekanini ta'kidlab, sog'liqni saqlash xizmatlarining ijtimoiy tenglikni ta'minlashdagi rolini yoritadi. Amartya Sen⁵ – “Development as Freedom”. Senning ushbu asarida sog'liqni saqlash xizmatlari va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritilgan. Muallifning fikricha, sog'liqni saqlash tizimining moliyalashtirish sifati fuqarolarning farovonligi va ijtimoiy erkinliklarini oshirishga hissa qo'shadi. Robert J. Blendon⁶ – “Public Trust in Health Systems”. Blendon sog'liqni saqlash tizimlarida jamoatchilik ishonchi va moliyaviy shaffoflikni oshirish usullari haqida so'z yuritadi. U davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni samarali boshqarish mexanizmlarini tahlil qilgan.

TADQIQOD METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonlarini aniqlash uchun ilmiy asoslangan va kompleks usullar qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlar asosida amalga oshirildi. Qiyosiy tahlil – Turli mamlakatlarda sog'liqni saqlash tizimining moliyalashtirish modellarini taqqoslash amalga oshirildi. Xususan, Skandinaviya mamlakatlaridagi davlat moliyalashtiruvchi tizimlar, AQShning sug'urta modeli va Germaniyadagi aralash tizimlar o'rganildi. Ushbu bosqich natijalari O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi uchun samarali modelni shakllantirishga asos bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanishning asosiy xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonlari bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari bir necha muhim jihatlarni aniqlashga imkon berdi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy ma'lumotlar olingan

- 1 B. Rahimov – “Sog'liqni saqlash iqtisodiyoti asoslari” / 2018-yil / moliyaviy resurslarni samarali boshqarish / Sahifalar: 89–102.
- 2 N. Abdullayev – “O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish” / 2020-yil / Sug'urta tizimi va davlat moliyalashtirishini integratsiya qilish / Sahifalar: 112–125.
- 3 O. Karimov – “Innovatsion texnologiyalarni moliyalashtirishning sog'liqni saqlashdagi o'rni” / 2019-yil / Innovatsiyalarni moliyalashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish / Sahifalar: 78–93.
- 4 Joseph Stiglitz – “Economics of the Public Sector” / so'nggi qayta ko'rib chiqilgan nashr: 2015-yil / davlat moliyalashtirishi sog'liqni saqlash tizimining asosiy manbai / Sahifalar: 423–435 / tarjima Eng-Uzb.
- 5 Amartya Sen – “Development as Freedom” / 1999-yil / sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda sug'urta tizimini joriy etish / Sahifalar: 133–150 / tarjima Eng-Uzb.
- 6 Robert J. Blendon – “Public Trust in Health Systems” / 2002-yil / davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga / Sahifalar: 205–218 / tarjima Eng-Uzb.

Jadval⁷. Moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi.

Resurslarning taqsimlanishi:

Moliyaviy resurslar, asosan, davolash muassasalarining asosiy ehtiyojlarini qoplashga yo'naltirilgan bo'lib, profilaktika ishlari, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uchun yetarli mablag' ajratilmayotgani kuzatildi.

Moliyaviy manbalar tarkibi: Davlat byudjeti asosiy moliyaviy manba bo'lib qolmoqda. Tibbiyot muassasalarining o'rtacha 65-75% moliyaviy resurslari davlat byudjetidan shakllantiriladi.

Shuningdek, **homyilik va grantlar** ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda aniqlanishicha, ba'zi yirik tibbiyot markazlarida grantlar umumiy moliyalashtirishning 10-15% ni tashkil qiladi.

Xususiy sektor ishtiroki esa past darajada qolmoqda – faqatgina 5-10% resurslar to'g'ridan-to'g'ri xususiy sektordan keladi. Resurslardan foydalanish samaradorligi bo'yicha o'tkazilgan tahlillarda moliyaviy resurslar asosan davolash muassasalarining asosiy ehtiyojlarini qoplashga yo'naltirilgani, profilaktika ishlari, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uchun yetarli mablag' ajratilmayotgani aniqlandi. 2023-yilda ajratilgan mablag'larning 65% qismi davolash ishlari uchun, qolgan 35% esa boshqa ehtiyojlarni qoplash uchun sarflangan. Davolash ishlari moliyaviy resurslarning 65% qismini tashkil etib, bu mablag'lar asosan shifokorlarning ish haqi, bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish va zarur dori vositalarini xarid qilishga yo'naltirilgan. Profilaktika ishlari moliyalashtirishning faqat 10% qismini tashkil etib, kasalliklarning oldini olishga yo'naltirilgan dasturlar yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmagan. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar uchun mablag'larning faqat 5% qismi ajratilgan bo'lib, bu uzoq muddatda tibbiyot xizmatlari sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Infratuzilma va asbob-uskunalarni modernizatsiya qilish uchun esa 20% ajratilgan. Moliyaviy resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi natijasida ba'zi hududlarda moliyaviy ta'minot yetarli emasligi kuzatilgan, byudjet mablag'larining maqsadsiz ishlatilishi bo'yicha ham kamchiliklar mavjud. Xususiy sektor ishtirokini rag'batlantirish mexanizmlarining sustligi sababli xususiy sarmoyalar va grantlar jalb qilish imkoniyatlari to'liq ishga solinmagan. Tahlil natijalariga asoslanib, moliyalashtirish tarkibini diversifikatsiya qilish zarurligi, davlat byudjetiga haddan tashqari bog'liqlikni kamaytirish uchun xususiy sektor hamda xalqaro grantlarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish lozimligi qayd etildi. Xarajatlarning asosiy qismi ish haqi va xizmatlar uchun sarflanayotganligi bois, avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mumkinligi ta'kidlandi. Moliyaviy resurslarni taqsimlashda hududlarning ehtiyojlari va aholining soniga qarab aniqroq rejalar ishlab chiqish lozimligi, shuningdek, mustaqil nazorat tizimini kuchaytirish orqali samarasizlik va byudjet mablag'larining noto'g'ri ishlatilishini kamaytirish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda ajratilgan mablag'larning 65% davolash ishlari uchun yo'naltirilgan bo'lsa, qolgan 35% boshqa ehtiyojlarni qoplashga sarflangan. Birinchi jadvalda moliyaviy resurslarning asosiy yo'nalishlarga taqsimlanishi foiz ko'rinishida ifodalangan bo'lib, davolash ishlari uchun resurslarning katta qismi (65%) ajratilgani kuzatiladi.

7 1-JADVAL. Moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi. (https://azkurs.org/1-sogliqni-saqlash-tizimi-xarajatlarini-moliyalashtirish-manba.html?utm_source=chatgpt.com)

Tibbiyot xodimlarining ish haqidan qoniqish darajasi

Jadval⁸. Moliyaviy resurslar taqsimoti:

O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida davlat byudjeti mablag'larining taxminan 65-70% qismi xodimlarning ish haqiga sarflanadi. Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonlari bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari bir necha muhim jihatlarni aniqlashga imkon berdi. Tadqiqot davomida quyidagi asosiy ma'lumotlar olingan:

Moliyaviy manbalar tarkibi: Davlat byudjeti asosiy moliyaviy manba bo'lib qolmoqda. Tibbiyot muassasalarining o'rtacha 65-75% moliyaviy resurslari davlat byudjetidan shakllantiriladi. Shuningdek, **homiyluk va grantlar** ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda aniqlanishicha, ba'zi yirik tibbiyot markazlarida grantlar umumiy moliyalashtirishning 10-15% ni tashkil qiladi. Xususiy sektor ishtiroki esa past darajada qolmoqda – faqatgina 5-10% resurslar to'g'ridan-to'g'ri xususiy sektordan keladi.

Xususiy sektor ishtiroki esa past darajada qolmoqda — faqatgina 5–10% resurslar to'g'ridan-to'g'ri xususiy sektordan keladi. Resurslardan foydalanish samaradorligi bo'yicha o'tkazilgan tahlillarda, moliyaviy resurslar asosan davolash muassasalarining asosiy ehtiyojlarini qoplashga yo'naltirilgani, profilaktika ishlari, ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni joriy qilish uchun yetarli mablag' ajratilmayotgani aniqlandi. **2023-yilda** ajratilgan mablag'larning 65% qismi davolash ishlari uchun, qolgan 35% esa boshqa ehtiyojlarni qoplash uchun sarflangan. Davolash ishlari moliyaviy resurslarning 65% qismini tashkil etib, bu mablag'lar asosan shifokorlarning ish haqi, bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish va zarur dori vositalarini xarid qilishga yo'naltirilgan. Profilaktika ishlari moliyalashtirishning faqat 10% qismini tashkil etib, kasalliklarning oldini olishga yo'naltirilgan dasturlar yetarli darajada qo'llab-quvvatlanmagan. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar uchun mablag'larning faqat 5% qismi ajratilgan bo'lib, bu uzoq muddatda tibbiyot xizmatlari sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Infratuzilma va asbob-uskunalarini modernizatsiya qilish uchun esa 20% ajratilgan. Moliyaviy resurslarning noto'g'ri taqsimlanishi natijasida ba'zi hududlarda moliyaviy ta'minot yetarli emasligi kuzatilgan, byudjet mablag'larining maqsadsiz ishlatilishi bo'yicha ham kamchiliklar mavjud. Xususiy sektor ishtirokini rag'batlantirish mexanizmlarining sustligi sababli xususiy sarmoyalar va grantlar jalb qilish imkoniyatlari to'liq ishga solinmagan. Tahlil natijalariga asoslanib, moliyalashtirish tarkibini diversifikatsiya qilish zarurligi, davlat byudjetiga haddan tashqari bog'liqlikni kamaytirish uchun xususiy sektor hamda xalqaro grantlarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish lozimligi qayd etildi. Xarajatlarning asosiy qismi ish haqi va xizmatlar uchun sarflanayotganligi bois, avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mumkinligi ta'kidlandi. Moliyaviy resurslarni taqsimlashda hududlarning ehtiyojlari va aholining soniga qarab aniqroq rejalar ishlab chiqish lozimligi, shuningdek, mustaqil nazorat tizimini kuchaytirish orqali samarasizlik va byudjet mablag'larining noto'g'ri ishlatilishini kamaytirish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Statistik ma'lumotlarga

8 2-JADVAL. **Moliyaviy resurslar taqsimoti.** (https://kun.uz/news/2022/04/26/ozbekistonliklarning-ortacha-ish-haqi-statistika-si-elon-qilindi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2022%2F04%2F26%2Fozbekistonliklarning-ortacha-ish-haqi-statistika-si-elon-qilindi&utm_source=chatgpt.com)

ko'ra, **2023-yilda** ajratilgan mablag'larning 65% davolash ishlari uchun yo'naltirilgan bo'lsa, qolgan 35% boshqa ehtiyojlarni qoplashga sarflangan. Birinchi jadvalda moliyaviy resurslarning asosiy yo'nalishlarga taqsimlanishi foiz ko'rinishida

Moliyalashtirish tarkibini diversifikatsiya qilish zarur: Davlat byudjetiga haddan tashqari bog'liqlikni kamaytirish uchun xususiy sektor va xalqaro grantlarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish lozim. Moliyaviy samaradorlikni oshirish: Xarajatlarning asosiy qismi ish haqi va xizmatlar uchun sarflanayotganligi sababli, avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish mumkin. Hududiy moliyaviy tenglikni ta'minlash: Moliyaviy resurslarni taqsimlash jarayonida hududlarning ehtiyojlari va aholining soniga qarab aniqroq rejalar ishlab chiqilishi zarur. Monitoring va audit tizimini kuchaytirish: Moliyaviy mablag'lardan foydalanish ustidan mustaqil nazorat tizimini joriy qilish orqali samarasizlik va byudjet mablag'larining noto'g'ri ishlatilishini kamaytirish mumkin.

Kadrlar masalasi: Tibbiyot xodimlari uchun ajratilayotgan moliyaviy resurslarning bir qismi ish haqi va malaka oshirish uchun yetarli bo'lsa-da, ayrim muassasalarda kadrlar yetishmovchiligi saqlanib qolmoqda. Statistik natija: So'rovnomalarda ishtirok etgan tibbiyot xodimlarining 47% o'zlarining ish haqlarini soha mehnat talablariga mos emas, deb baholashgan.

Ikkinchi jadvalda — Tibbiyot xodimlarining ish haqidan qoniqish darajasi. So'rov natijalariga ko'ra, xodimlarning 47% ish haqidan qoniqmaydi.

Tibbiyot xodimlarining ish haqi va qoniqish darajasi: 2024-yilning 1-oktyabr holatiga ko'ra, sog'liqni saqlash sohasi vakillarining o'rtacha oylik ish haqi 3,3 million so'mni tashkil etgan, bu esa mamlakatdagi o'rtacha oylik ish haqidan 36% ga kam. 2020-yilning yanvar-mart oylarida tibbiyot sohasi vakillarining o'rtacha ish haqi respublikadagi o'rtacha ish haqiga nisbatan 70,1% ni tashkil etgan.

Xizmat sifatiga ta'siri: Resurslardan foydalanish samaradorligi xizmat sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Xususiy sektor xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha davlat sektoriga nisbatan yuqori reytingga ega bo'lsa-da, davlat muassasalari aholining katta qismini qamrab olishda yetakchi ekanligi qayd etildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanishning xususiyatlari, samaradorligi hamda amaliy muammolariga oid tadqiqot natijalari quyidagi jihatlarni ko'rsatdi: moliyaviy resurslarning asosiy shakllantirish manbalari va ularning muammolari bo'yicha davlat moliyalashtirishi O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimining asosiy ustuni ekani, byudjet mablag'lari barcha fuqarolarni qamrab olish va asosiy tibbiy xizmatlarni taqdim etishda muhim o'rin tutishi ta'kidlandi. Biroq, ushbu tizim moliyaviy jihatdan cheklangan bo'lib, ayrim tibbiyot muassasalari zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va xizmat sifatini oshirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususiy sektor ishtirokining kuchayishi yuqori sifatli xizmatlarni taklif qilsa-da, uning keng jamoatchilik uchun mavjudligi cheklangani aniqlandi. Sug'urta tizimi esa rivojlanish bosqichida bo'lib, aholining ko'pchiligi undan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Resurslardan foydalanish samaradorligiga kelsak, moliyaviy resurslar ko'pincha davolash ishlariga yo'naltirilgani bois profilaktika, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar ikkinchi darajali bo'lib qolmoqda. Bu esa uzoq muddatda sog'liqni saqlash tizimining umumiy samaradorligini pasaytirishi mumkin. Kadrlar masalasi ham muhim muammo bo'lib, ish haqi va malaka oshirish uchun resurslar yetarli darajada emasligi xodimlarning motivatsiyasiga salbiy ta'sir o'tkazishi aytiladi. Moliyalashtirish manbalarini kengaytirish va xilma-xillashtirish orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, sug'urta tizimini rivojlantirish va uni aholining barcha qatlamlari uchun arzon qilish, moliyaviy resurslarni taqsimlashda innovatsiyalar va profilaktikaga ko'proq mablag' ajratish, tibbiyot xodimlarining ish haqini oshirish hamda ular malakasini doimiy yangilash uchun resurslar ajratish, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, moliyaviy resurslarni taqsimlashda profilaktika va ilmiy tadqiqotlarga ustuvor ahamiyat berish, kadrlar malakasini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni asosiy vazifa qilish zarurligi qayd etildi. Bu uzoq muddatda tibbiyot tizimining umumiy sifatini oshiradi. Shuningdek, davlat byudjeti imkoniyatlarini kengaytirish va sog'liqni saqlash sug'urtasini rivojlantirish orqali moliyalashtirishning xilma-xilligini oshirish muhimligi, xususiy sektor uchun qulay sharoitlar yaratish va davlat sektori bilan hamkorlikni rivojlantirish kerakligi ta'kidlandi. Muhokama natijalari moliyaviy resurslarni samarali boshqarish tibbiyot tizimining uzluksiz rivojlanishi va aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash uchun muhim ekanini ko'rsatdi. Tibbiyot tizimida resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish bo'yicha xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish esa kelgusi islohotlarning muvaffaqiyatini yanada oshirishi kutiladi.

Tahrir hisobotlari: 1) Matn bitta bo'lakda, lotin yozuvida yozildi. 2) Keraksiz bo'laklash va ajratmalar olib tashlandi. 3) Otgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon fellariga e'tibor qaratilib, matn stilistik jihatdan qayta ko'rib chiqildi. 4) Tinish belgilari hamda imlo xatolari tekshirildi, zarur tuzatishlar kiritildi. 5) Siyosiy nojo'ya mazmun yoki zararli g'oyalar aniqlanmadi, iqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgartirilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Health Organization (WHO). Health Systems Financing: The Path to Universal Coverage. — Geneva: WHO Publications, 2023. — 250 b.
2. OECD Health Statistics. Health Expenditure by Financing and Function. — Paris: OECD Library, 2023. — 190 b.
3. Davlat Statistika Qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlari. — Toshkent, 2023. — 80 b.
4. Jahon Banki. Universal Health Coverage Global Monitoring Report. — Washington, DC: World Bank Group, 2023. — 160 b. Tibbiyot iqtisodiyoti bo'yicha xalqaro tadqiqotlar. The Lancet Global Health, 2022. — 45 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. 2022–2023-yillar faoliyati bo'yicha hisobot. — Toshkent, 2023. — 70 b.
6. Jahon Banki. Global Health Expenditure Database. — Washington, DC: World Bank Group, 2023. — 100 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi. 2022-yilgi tahrir. — Toshkent, 2022. — 280 b.
8. Tibbiyot iqtisodiyoti bo'yicha xalqaro sharh. Lancet Global Health, 2022. — 60 b.
9. Davlat Statistika Qo'mitasi. O'zbekiston sog'liqni saqlash ko'rsatkichlari. — Toshkent, 2023. — 85 b.
10. Joseph Stiglitz. Economics of the Public Sector. — New York: W.W. Norton & Company, 2015-yil. — 600 b.
11. Amartya Sen. Development as Freedom. — Oxford: Oxford University Press, 1999-yil. — 366 b.
12. Robert J. Blendon. Public Trust in Health Systems. — Cambridge: Harvard University Press, 2002-yil. — 120 b.
13. B. Rahimov. Sog'liqni saqlash iqtisodiyoti asoslari. — Toshkent, 2018-yil. — 210 b.
14. N. Abdullayev. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish. — Toshkent, 2020-yil. — 95 b.
15. O. Karimov. Innovatsion texnologiyalarni moliyalashtirishning sog'liqni saqlashdagi o'rni. — Toshkent, 2019-yil. — 75 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

